

ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В СБЫТЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ

Олейник Валентин Валентинович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16637927>

ARTICLE INFO

Received: 21st July 2025

Accepted: 25th July 2025

Published: 31st July 2025

KEYWORDS

наркопреступность,
синтетические наркотики,
интернет-магазин, допрос,
правоохранительные органы,
методы допроса, преступная
группа, расследование,
участники уголовного
процесса.

ABSTRACT

Автор статьи рассматривает сложности и особенности допросов лиц, участвующих в сбыте синтетических наркотиков через интернет. Освещается нарастающая проблема распространения синтетических наркотиков, которые за последние десять-пятнадцать лет заняли значительную долю наркотического рынка. Особенно выделяется роль цифровых технологий, таких как интернет-мессенджеры и платформы в даркнете, которые облегчают анонимную и бесконтактную торговлю. Автор акцентирует внимание на необходимости адаптации методов допроса к условиям современной цифровой среды и высокой степени анонимности участников преступной деятельности. Подчеркивается, что успешность допросов зависит от глубины понимания следователями структуры наркосиндикатов, иерархии ролей в них и специфики использованных преступниками технологий. Обсуждаются также недостатки существующих подходов к допросам и предлагаются пути их усовершенствования, включая разработку специализированных обучающих программ для правоохранительных органов, которые включают изучение информационных технологий и психологии допроса. Предлагаемые методы допроса, по мнению автора, способствуют повышению эффективности следственных мероприятий и улучшению борьбы с наркоторговлей в цифровую эпоху.

В настоящее время на территории многих государств происходит значительное увеличение интереса к новым разновидностям наркотических средств, именуемых как «синтетические наркотики». Данные субстанции впервые были зарегистрированы в рамках нелегального наркотического рынка около десяти-пятнадцати лет назад и с того времени начали поэтапно вытеснять традиционные наркотики, такие как марихуана и опиаты. В течение последних пяти лет в Казахстане наблюдается рост в более чем сто раз в количестве изъятых и предназначенных для употребления синтетических наркотиков [1]. В Республике Узбекистан за аналогичный период, также отмечается резкий рост аналогичных преступлений, а изъятие синтетических веществ увеличилось в 400 раз [2].

В обеих странах наблюдается стабильное увеличение применения новых методик распространения синтетических наркотических средств. Основным фактором, способствующим этому процессу, является развитие современных методов торговли посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе через Интернет. Распределение наркотиков в основном происходит через бесконтактные методы, например, через обустройство секретных мест или закладок. В этой схеме участники деятельности, включая руководителя, оператора, курьера и распространителя (закладчика), избегают непосредственного общения друг с другом, а вознаграждение за их услуги перечисляется в безличной форме [3; 4].

До недавних пор основными средствами связи в криминальных кругах выступали традиционные мессенджеры (Viber, WhatsApp и т.п.). Однако, несмотря на их продолжающееся применение в определенных ситуациях, в настоящее время основное предпочтение перешло к мессенджеру «Telegram», а также к разнообразным его каналам, которые привлекают сотни тысяч подписчиков. В качестве инструментов для перевода вознаграждений используются различные платежные сервисы и относительно новый вид платежа - криптовалюта. Озвученные способы оплаты значительно усложняют процесс идентификации преступных операций, делая их более адаптированными к современным условиям и оперативными [5].

В целях борьбы с распространением наркотиков в интернете, Уголовное законодательство Республики Казахстан и Республики Узбекистан, регламентирующее сбыт наркотиков было усовершенствовано путем включения квалифицирующего признака – совершение посредством использования электронных информационных ресурсов [6], совершение с использованием сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети Интернет [7].

Следует отметить, что несколько лет назад начался период, когда преступные техники продолжили своё эволюционирование, особенно в аспекте совершенствования интернет-магазинов, предоставляющих широкий спектр товаров и услуг в сфере наркопреступности. Тем не менее, методики допроса лиц, задержанных за совершение подобных преступлений, остаются недостаточно развитыми и редко признаются как ключевой элемент в следственной деятельности. Данный пробел в методологии оказывает негативное влияние на эффективность работы следователей и на качество обучения будущих представителей правоохранительных органов в области расследования наркопреступлений в сети интернет.

В рамках рассматриваемой проблематики необходимо выявить, какие специфические условия следует определять в процессе допросов лиц, задействованных в незаконной дистрибуции наркотических средств через интернет-магазины. Для эффективного решения данной задачи необходимо осуществить изучение отдельных элементов судебной и следственной работы, прежде всего, в области распространения «синтетических» наркотических средств.

В первую очередь важно знать, что торговля наркотическими средствами производится через:

- местные интернет-площадки, действующие в пределах конкретных городов;
- межобластные и международные преступные группировки, координирующие несколько онлайн-магазинов с широким ассортиментом товаров, работающих в разных регионах различных стран [8].

В процессе допроса лиц, занимающихся незаконным сбытом синтетических наркотиков, следует тщательно рассмотреть их роли и функции в структуре деятельности интернет-магазина.

В начале аналитического изучения данной тематики целесообразно провести детальное рассмотрение техники допроса лидера организованной преступной группы, занимающего верхнюю ступень в криминальной иерархии. Успешная идентификация

и задержание таких лиц сложно достижимо для правоохранительных органов из-за их склонности к секретности и минимальным прямым связям в рамках преступной структуры. Следовательно, предмет допроса организатора должен включать следующие аспекты:

- анализ момента формирования намерений совершения преступлений, связанных с дистрибуцией синтетических наркотиков через интернет-платформы;
- исследование стратегий планирования и осуществления преступных действий, включая разработку методов их скрытия, а также методов привлечения новых членов в организацию;
- оценка системы распределения функциональных обязанностей внутри группы;
- изучение методов коммуникации между членами группы в ходе осуществления преступных действий;
- оценка механизмов установления цен и определение лиц, ответственных за данный процесс;
- выявление стратегий поставки крупных партий синтетических наркотиков;
- рассмотрение способов привлечения новых потребителей наркотиков, включая раздачу бесплатных образцов и размещение положительных отзывов в сети;
- анализ правил поведения внутри организации, особенно в условиях задержания участников;
- исследование принятых мер по сохранению конфиденциальности, включая использование зашифрованных коммуникационных средств и специализированного программного обеспечения;
- обсуждение предусмотренных наказаний или мер дисциплинарного воздействия за утрату наркотических закладок.

Применение данной методологии обеспечит всесторонний анализ структуры и механизмов действия преступной организации, что в свою очередь станет основой для эффективного проведения расследования и прекращения деятельности, связанной с совершением уголовно наказуемых преступлений.

На следующей ступени иерархии рассматриваемой криминальной структуры располагается фигура оператора, которая также может именоваться как менеджер или диспетчер. Во время производства допроса данного субъекта важно проанализировать несколько критических аспектов:

- установление времени, когда у лица возникло намерение заниматься преступной деятельностью в сфере наркотрафика, исполняя роль оператора;
- анализ методов взаимодействия оператора с другими участниками незаконного оборота наркотических средств;
- исследование процедур заказа наркотических средств у поставщиков;
- оценка методик контроля за финансовыми операциями от потребителей наркотиков;
- рассмотрение механизмов передачи информации о местоположении закладок, включая предоставление фотографий данных мест закладчиками и курьерами;
- выявление мер дисциплинарного воздействия, применяемых к закладчикам или курьерам в случае утраты наркотиков.

Кроме того, оператор исполняет ряд специализированных функций, связанных с управлением персоналом:

- организация процесса отбора, назначения, а также увольнения курьеров или закладчиков;
- проведение специализированных тренингов для новых сотрудников интернет-магазина в соответствии с их ролями и обязанностями;
- формирование стандартов и требований к лицам, занимающимся производством наркотиков.

В ходе допроса необходимо также получить следующую информацию:

- о методологии отбора персонала для работы в интернет-магазине;
- о критериях, которым должны соответствовать кандидаты для занятия вакантных позиций;
- о роли оператора в процессе обучения новых сотрудников.
- о способе передачи знаний о стратегиях обеспечения конфиденциальности операций и о характеристиках ведения деятельности в интернет-пространстве, а также о техниках производства и пакетирования наркотических средств.

Применение данной методики в процессе допроса способствует глубокому осмыслению внутренней структуры и оперативных механизмов преступной организации, что, в свою очередь, повышает эффективность проводимого расследования.

В контексте расследования деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на распространении синтетических наркотиков в интернете, важно сконцентрировать внимание на функциях наркокурьера. В процессе его допроса целесообразно рассмотреть следующие аспекты его профессиональной деятельности:

- критерии и условия найма на работу, а также перечень его функциональных обязанностей в рамках преступной организации;
- используемые техники и программы для поддержки коммуникаций между доставщиком и диспетчером;
- оценка тренировок доставщика в области технологий производства запрещённых веществ, проводимых диспетчером;
- анализ подготовительных действий доставщика к применению методов укладки запрещённых веществ в разнообразные виды емкостей, включая полиэтиленовые мешки с замком, дополнительно обернутые цветной изоляцией;
- изучение брифинга, осуществлённого с доставщиком, касательно стандартов одежды, поведения, способов сохранения конфиденциальности, а также выбора локаций для скрытия запрещённых закладок.

Включение вышеуказанных элементов в процесс допроса курьера позволяет извлекать информацию о внутренних операциях и взаимодействиях внутри преступной группировки, что способствует более глубокому анализу их оперативной деятельности и способствует формулированию эффективных стратегий борьбы с наркотрафиком.

Исследование уголовных дел указывает на то, что курьеры и закладчики, задействованные в распространении наркотиков, часто выбирают для своей одежды неприметные варианты и проводят закладки в ранние утренние часы, до наступления рассвета. Преимущество отдаётся уединённым улицам в районах с частными домами, где снижается риск намочания и разноса наркотиков ветром. Данная тактика мотивирована стремлением минимизировать передвижения по городу и, соответственно, сократить вероятность задержания правоохранительными органами.

Кроме того, в среде покупателей наркотиков появилась категория лиц, занимающихся кражей наркотических средств у других потребителей. Данные лица активно следят за обновлениями ассортимента в интернет-магазинах, приобретают закладки, часто расположенные на соседних улицах. В результате таких действий другие покупатели, прибыв на указанное место, обнаруживают следы предыдущих поисков, не находя закладку, при этом теряя свои деньги.

В дополнение, операторы интернет-магазинов создают различные правила для размещения наркотиков, в том числе, скрывая их в труднодоступных местах. От курьеров требуется проявление креативности и избегание мест, которые могут оказаться ненадежными для хранения наркотиков, что подчеркивает значимость использования фантазии курьерами для обеспечения безопасности и сохранности наркотических средств [9].

На наш взгляд, закладчик играет ключевую роль в структуре преступной группы при расследовании рассматриваемых уголовных преступлений. Дорос распространителя (закладчика), занимающего одну из начальных ступеней в преступной структуре и осуществляющего дистанционную передачу запрещённых веществ, должен обладать знаниями о ряде сложных аспектов для полного понимания своей роли и взаимодействий в коллективе. В частности, в процессе допроса данного участника необходимо выяснить следующее:

- сведения об источниках информации о свободных позициях в интернет-магазине, включая публикации на сайтах или приглашения через соцсети;
- квалификационные требования, которым должен был отвечать закладчик для найма на работу;
- процедуры, предпринятые для трудоустройства, включая предоставление документов или оплату за использование хранилищ;
- методы уведомления о принятии на работу;
- наличие специфических указаний от оператора или курьера [10];
- дополнительные обязанности, включая продолжительное хранение, фасовку и упаковку наркотиков;
- условия оплаты и размер вознаграждения за выполнение каждой закладки;
- инициативы закладчика по карьерному росту внутри преступной организации, такие как стремление стать курьером или диспетчером;
- особенности взаимодействия с другими участниками преступной деятельности;
- личные связи с другими членами банды, условия и время знакомства;
- раскрытие информации о собственных доходах третьим лицам.

Применение описанного метода допроса закладчика способствует более тщательному исследованию структуры и функциональных аспектов внутри преступной группы, позволяя выявить ключевые элементы взаимодействия и ответственности в организации.

В заключительной части следует подчеркнуть, что приоритетное значение имеет анализ особенностей допросов в контексте борьбы с новым поколением наркоторговцев. Увеличение применения интернет-технологий в распространении синтетических наркотиков ставит перед правоохранительными органами значительные вызовы [11]. Синтетические наркотики, являясь относительно новым феноменом на нелегальном рынке, характеризуются уникальными методами распространения и продажи, что требует от следователей не только глубоких знаний в сфере информационных технологий, но и готовности адаптировать традиционные методики допроса к условиям современной цифровой эпохи.

Справедливо отметим, что сложность проведения допросов усиливается использованием участниками сетевых наркопреступлений анонимных и зашифрованных каналов связи, включая мессенджеры и торговые платформы в даркнете, что значительно усложняет процесс идентификации и документирования доказательств их виновности. Ключевыми аспектами допроса таких лиц являются необходимость в глубоком понимании структуры и оперативных механизмов современных наркосиндикатов, включая иерархию ролей и методы взаимодействия внутри организации, а также особенности применяемых технологий для обеспечения конфиденциальности.

Необходимо подчеркнуть, что результативность допросов существенно зависит от уровня квалификации и обученности органов расследования. В связи с этим сегодня особую актуальность приобретает разработка и имплементация специализированных учебных программ для сотрудников правоохранительных структур, которые должны охватывать аспекты информационных технологий, психологию проведения допросов, а также нюансы законодательства, касающегося регулирования оборота

синтетических наркотиков. Реализация таких образовательных инициатив способствует повышению эффективности следственных процедур и усиливает борьбу с интернет-наркоторговлей.

Список литературы:

1. Информационный портал «TENGRINEWS.KZ» МВД одной фразой объяснило масштаб проблемы с наркотиками в Казахстане // https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mvd-odnoy-frazoy-obyuasnilo-masshtab-problemyi-narkotikami-536124/
2. В Узбекистане за пять лет число наркопреступлений удвоилось // <https://vzglyad.uz/ru/post/2024/11/18/molodej-narkomaniya>
3. Земцова С.И. К вопросу о тактике допроса лиц, входящих в структуру интернет-магазина, осуществляющего незаконный сбыт дизайнерских наркотиков (организатора, оператора, курьера и закладчика) // Противодействие наркоугрозе: проблемы, пути решения. - 2017. - № 2 (27). - С. 31-37.
4. Романов Р.А., Горбачева Е.В. Особенности проведения допроса по преступлениям связанным с незаконным оборотом наркотических средств // Universum: экономика и юриспруденция. 2023. №5 (104).- С. 30-32
5. Суходолов А.П. Цифровые технологии и наркопреступность: проблемы противодействия использованию мессенджера «Телеграм» в распространении наркотиков // Всероссийский криминологический журнал. -2019. - Т. 13, № 1. - С. 5-17.
6. Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 292-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности» (с изменениями от 01.01.2023 г.) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39975530&pos=81;-56#pos=81;-56
7. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (утвержден Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2012-XII) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.02.2025 г.). https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421110&pos=3638;-51#pos=3638;-51
8. Битов А.А., Воскобоев А.И. Некоторые особенности тактики допроса лиц, состоящих в структуре интернет-магазина, занимающегося незаконным сбытом наркотиков. Проблемы экономики и юридической практики. 2020. Т. 16. № 3. С. 234-237
9. Битов А.А. Проблемы оценки материалов проверки по фактам незаконного оборота наркотических средств // Пробелы в российском законодательстве. - 2018. - № 3. - С. 434-436.
10. Латыпов В.С., Гимазетдинова И.Н. К вопросу об отдельных тактических приемах производства допроса подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Вестник УЮИ. - 2021. - №1 (91). – С. 118-124
11. Земцова С.И. Предмет допроса свидетелей при расследовании незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2018. №3 (7). Электронный ресурс – Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/predmet-doprosa-svideteley-pri-rassledovanii-nezakonnogo-sbyta-sinteticheskikh-narkoticheskikh-sredstv-sovershennogo-s-ispolzovaniem>